

AMIR TEMURNING TASHQI SIYOSATI VA DIPLOMAYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371536>

Xolboyev Jo`rabek Lutfullo o`g`li
Bozorov Quvonchbek Dilmurod o`g`li
Panjiyev Jamshidbek Tohir o`g`li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Amir Temurning tashqi siyosati va diplomatiyasining ma`no-mazmuni, maqsad va vazifalarini tushunib yetishimizda katta ahamiyat kasb etadi. Bilamizki, Sohibquron bobomiz kuchli siyosatchi va diplomat shaxs bo`lgan. Buni ko`plab tarixchilar bot-bot ta`kidlaganlar. U Sharq va G`arb davlatlarini savdo-sotiq, iqtisodiy va boshqa sohalarda birlashtirgan o`rta asrlardagi eng mashhur hukmdor hisoblangan. U asosan, Angliya, Fransiya, Kastiliya va Leon davlatlari hukmdorlari bilan aloqalarni yo`lga quygan. Maqolada Amir Temur diplomatiyasining usullari, g`oyalari, tashabbuskorligi va boshqa jihatlari chuqur tahlil qilib berilgan.*

Kalit so`zlar: *Diplomatiya, Kastiliya va Leon, Karl VI, Barquq, Oltin O`rda, Farangiston, Kavkaz, Turon, Fatxi al-Guveyli, Chodak vodiysi, Don Enriki III, Muhammad Keshiy, Halab va Damashq, F.A.Duroniy.*

Tarixdan ma`lumki, Amir Temur mug`ullar hukmronligiga chek qo`yib, 1370 yilda Movaraunnahr hukmdoriga aylanadi. U hukmronligining dastlabki davrlaridan boshlab, mamlakat xavfsizligini ta`minlash va chet davlatlar bilan aloqalarni tiklashni, savdo-sotiqni rivojlantirishni oliy vazifa deb belgiladi. Chunki, Amir Temur savdo-sotiqni rivojlantirish, qo`shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash mamlakatni gullab-yashnashnatishini anglagan dono hukmdor edi. Buning uchun esa albatta birinchi navbatda, xavfsizlikni ta`minlash va barqaror tinchlikni saqlash zarur edi. Tez orada Amir Temurning sayharakatlari bilan Temuriylar davlati ulkan hududlarni egallagan qudratli davlatga aylandi.

Amir Temur yosh davlat xavfsizligini ta`minlash maqsadida Oltin O`rda va Dashti Qipchoqqa nisbatan amalga oshirgan tadbirlari, jahongirlik faoliyati boshlanganda dastlab, Xuroson, so`ngra Eron va Ajam Iroqi, Kavkaz sarhadlari, Hindiston, so`ngra arab mamlakatlari hamda Turkiya va nihoyat, yevropa davlatlari bilan bo`lgan muloqotlarining har biri alohida ilmiy tadqiqot manbai sifatida tahlil qilinishi kerak. Bu yerda faqat Amir Temur davlati tashqi siyosati, uning diplomatiyasi haqida umumiy tasavvur berishi mumkin bo`lgan ayrim mulohazalarni keltirish bilan cheklaniladi, xolos. Ma`lumki, o`zbek olimi Ibrohim Mo`minov "Amir Temurning O`rta Osiyo tarixida tutgan o`rni va roli" asarida Sohibqiron faoliyatini ikki bosqichga — Turonzaminda

mustakil davlat tuzish va xorijiy mamlakatlarni fath etishga yo'naltirilgan davrlarga bo'lib o'rganishni tavsiya etgan edi. Nazarimizda, Sohibqiron davlatining tashqi siyosatini tahlil etishda ham ana shu mezondan kelib chiqish ma'qul ko'rinadi. Chunki, tarixda tarkib topgan har qanday davlatning tashqi siyosati va uning xorijiy munosabatlari uning ichki siyosatining bevosita davomi sifatida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, Amir Temur davlati diplomatik aloqalari ham u yuritgan umumiy siyosatning ajralmas va uzviy bir qismi sifatida maydonga chiqqan hamda amalga oshirilib kelingan. Amir Temur faoliyatining 1370 - yilgacha bo'lgan davri, asosan, Movarounnahrni 150 yildan ortiqroq davom etgan mo'g'ullar zulmidan ozod qilish, bu yo'lda uchragan barcha to'siqlarni yengib o'tish va Turonzaminda mustaqillik bayrog'ini barqaror etish bilan belgilanadi. Bu vaqt ichida Sohibqiron ana shu asosiy maqsadni ruyobga chiqarish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirdi. U juda katta aql-zakovat va ziyraklik bilan barcha og'ir vaziyatlardan chiqqa bildi. Amir Temurning bu davrda Movarounnahrdan tashqaridagi mamlakatlar hukmdorlari bilan olib borgan diplomatik muloqotlari shuni ko'rsatadiki, uning jahongirlik siyosatidagi barcha masalalar asosan islom dini nuqtai nazariga asoslangan holda hal etishga qaratilgan.

Misrlik tadqiqotchi olim Fatxi al-Guveyli ham haqli ravishda "Amir Temur tomonidan boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarda qo'llangan diplomatic usullar va ularning ayrim nozik jihatlari nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishga arzugulikdir", - deb ta'kidlagan. Fatxi al-Guveyli "Amir Temurga teran aql-farosat va ziyraklik xos bo'lib, bu sifatlar diplomat shaxsning eng muhim jihatini va sosini tashkil etadi. Amir Temur u yoki bu mamlakatga o'z elchilarini yuborib, boshqa davlatlar elchilarini qabul qilib, qirol va amirlar bilan diplomatic yozishmalar o'rnatib, bu sohaning shakl mazmunlarini yanada boyitdi" - deb yozadi.^[1]

U olib borgan barcha jangu jadallar islom dinining g'orat etilishiga yo'l qo'ymaslik, uning susayishiga o'z xatti-harakati bilan sababchi bo'lgan hukmdorlarni jazolash shiori ostida amalga oshirila boshlanadi. Islom dini daxlsizligini muhofaza qilish, bu boradagi qonun-qoidalarning buzilishiga yo'l qo'ymaslik, uni tarqatish - Sohibqiron davlatining g'oyaviy bayrog'iga aylanadi. Amir Temur Movarounnahrni mo'g'ul istibdodidan ozod qilishda, so'ngra buyuk imperiyani barpo etishda bir yarim asr davom etgan g'ayridin mo'g'ullar hukmronligidan zada bo'lgan mintaqalar uchun o'sha davrda islom g'oyasining birlashtiruvchi kuchga aylanishi mumkinligini to'la anglagan holda harakat qiladi. "Tajribadan ko'rib bildimki, - deb ta'kidlagan edi u, - davlat agar dinu oyin (qoida) asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi qudrati va tartibi yo'qoladi". Uning dini islom sohasida yuritgan siyosati din peshvolari tomonidan qattiq qo'llab- quvvatlandi, hatto ular Amir Temurga "bu yuz yillikda Muhammad dinining yangilovchisi shu kishi bo'lg'ay", degan fatvo ham berdilar.

Amir Temur XIV-XV asrlarda Yevropa va osiyoni bog'lashga xizmat qilgan zot sifatida tarixda qolgan. U Kastiliya va Leon qirolu Don Enriki III (ayrim

manbalarda – Ispaniya qiroli Genrix III). Fransiya hukmdori Sharl VI (ayrim manbalarda – Karl VI), Angliya qiroli Genrix IV saroylariga elchilar yuborib, mutanosib ravishda Ispaniyalik, fransiyalik, angliyalik, xitoylik va boshqa bir qator – jami 20 dan ortiq xorijiy davlatlar elchilarini o'z saltanatida qabul qilgani haqida atroflicha bayon etilgan ko'plab tarixiy va ilmiy asarlar bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi.^[2]

Tarixiy manbalarda yozilishicha, 1402 yilning 28 iyulida Anqara shahri yaqinidagi chuduq bodiysida Amir Temur bilan Usmonli turk sultoni Boyazid Yildirim askarlari o'rtasida kechgan va Sohibquron g'alabasi bilan yakun topgan jangga guvoh bo'lganlar orasida Kastiliya va Leon qiroli Don Enriki III tomonidan Amir Temur huzuriga yo'llangan elchilar – Payo de Sato Mayor va Ernan Sanches de Plasuelos ham bor bo'lgan. Jangda so'ng Amir TEMUR elchilarni qabul qiladi, ulardan ispanlar davlati va qirolning hol-ahvoli haqida surishtiradi, ziyofatlarga taklif etib, ko'p hadyalar beradi. Elchilarning qaytish vaqti bo'lganda Sohibquron ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash maqsadida ular bilan birga qobiliyatli beklardan Muhammad Keshiyi ham maktub va sovg'alar bilan Kastiliyaga elchi qilib junatadi. Keshiy u yerga eson-omon yetib borib, maktub va sovg'alarni qirol Don Enriki III ga topshiradi.

Amir Temur islomni g'oyaviy bayroq sifatida o'zining boshqa mamlakatlar va xalqlar bilan bo'lgan munosabatlarida hamisha bedaxl saqlashga, uni bosh masala tarzida har vaqt diqqat markazida tutishga qattiq e'tibor berib keldi. U masalan, turk sultoni Boyazid Yiddirim bilan olib borgan yozishmalarida doimo uning g'ayridinlarga qarshi olib borgan kurashiga xayrixohlik bildirishni unutmagan, bu boradagi o'z nuqtai nazarini imkoni boricha kengroq tarqatishga xarakat qilgan. Boyazid Yildirimning Kemax qal'asini bosib olganiga qattiq e'tiroz bildirgan Amir Temur turk sultonidan uni darhol o'z egalariga qaytarib berishni talab qilar ekan, bu masala yuzasidan unga yo'llagan maktubida, jumladan, quyidagilarni ta'kidlagan edi: "Uni (Kemax qal'asini) bizning gumashtalarimizga topshirasan, qolgan Rum mamlakati senga musallamligicha qolg'ay, agar u hududda (islom) diniga muxolif bo'lganlarga qarshi g'azot marosimini barpo qilsang, har nimaiki iltimos qilsang, qudratimiz yetganча madad va yordamimizni darig' tugmaymiz, biz ham g'azot savobida senga sherik bo'lg'aymiz". Shundan sal oldin Qoraboqqa Amir Temur huzuriga kelgan turk elchilariga (taxminan 1402 -yil mart oyining boshlarida) Sohibqiron shunday so'zlarni aytadi: "Men tabiatan u tomonga yuzlanish va u mamlakatga lashkar surishni xoxlamayman. (Amir Boyazid) doimo faranglarga qarshi g'azot qilayotganligi sababli men faranglar quvvatlanib, axdi islomning kuchsizlanishini istamayman". Amir Temur yevropa davlatlariga yuborgan elchilariga qirollar bilan olib boriladigan muzokaralar uchun keng huquqlar bergani holda, ularga diniy masalalar yuzasidan fikrlashishni mutlaqo man etgan. Masalan, Amir Temurning 1402- yilda Farangiston qiroli Karl VI ga yo'llagan maktubida shunday satrlarni o'qiyimiz: "Buyuk hukmdorlar va do'stlar o'rtasidagi ulug' ishlar

haqida bir-birlarini ogoh etish odatiga bo'ysunib, mazkur arxiepiskop Janni siz janoblarining huzuriga jo'natdik, toki ul kishi bizning mamlakatimiz va hozirgi ahvolimiz, shuning birla, so'nggi paytlarda bul o'lkalarda sizning g'animlaringizga nisbatan sodir bo'lgan voqealar to'g'risinda sizni xabardor etsinlar, batafsil so'zlab bersinlar. Tag'in ul zot sizlar bilan bo'lgan do'stligimiz va ittifoqimiz, siz va sizning odamlaringizga xurmat e'tiborimiz hamda birodarligimiz ravnaqi yo'lida shu kunlarda bajarilayotgan ko'pgina foydali tadbirlar haqida ham hikoya qilg'aylar. Ul zotni ham sizning, ham bizning odamimiz tariqasinda tavsiya etmoqdamiz. Ul kishini diniy masalalardan tashqari boshqa barcha masalalarda ishonchli vakil deb tinglag'aysiz. Ushbu maktubdagi ostiga chizilgan so'nggi jumla bilan Amir Temur o'zining musulmon imperiyasi hukmdori sifatida diniy masalalar yuzasidan muzokaralar olib borish niyati yo'qligini bildirish bilan bir qatorda, nasroniy e'tiqodga oid o'z xizmatkorining (elchisining) bu sohada umuman hech qanday haq-huquqqa ega emasligini ham alohida qayd etgan.^[3]

Ayrim tadqiqotchilarning, masalan, I. I. Umnyakovning "bu narsa Amir Temur va uning a'yonlarining fikri bo'lmasdan, arxiepiskopning o'zi tomonidan maktubga qo'shilgan", degan fikrini sira quvvatlab bo'lmaydi. Chunki elchi sifatida yuborilgan monax Jan bunday erkinlikka yo'l qo'yishi aql bovar qilmaydigan bir holdir. Amir Temurning islom dini himoyachisi sifatida yurgizgan ichki va tashqi siyosatining ifodasi tarzida bu jumla ataylab ana shu maktubning boshdanoq o'rin olganligiga shubha bo'lishi mumkin emas. Amir Temurga bo'ysunishni istamagan va undan qochib Boyazid Yildirim saroyida panohtopgan turkman sardori Qora Yusuf masalasida ham islom dini nuqtai nazaridan yondashilgan. Aslida bundan Amir Temur o'z siyosiy va harbiy maqsadlarini amalga oshirish uchun g'oyat zukkolik bilan foydalangan. Natijada Qora Yusuf masalasi uning bilan turk sultoni o'rtasidagi eng chigal muammolardan biri darajasiga ko'tariladi, chunki Sohibqironning bu boradagi talabini Boyazid bajarishdan bosh tortadi. Amir Temur Boyazidga yo'llagan qator maktublarida Qora Yusufni o'z yurtida musulmon qonun-qoidalarini oyog' osti qilganlikda, qaroqchilik yo'lga o'tib, Makkaga borayotgan hojilar karvonlarini talaganlikda ayblaydi va bunday shaxsning, Qur'on oyatlarida ko'rsatilganidek, og'ir jazoga mustahiq etilishi lozimligini ta'kidlaydi. "Qora Yusuf yo'lto'sarlardan bo'lganligi va necha martalar hojilarni g'orat qilganligi, islom mamlakatlarida talon-toroj qilib fitna qo'zg'otganligi uchun, - deb yozgan edi Sohibqiron bu haqda Boyazidga yuborgan o'z maktublaridan birida, - umumxalq huzurida dorga osilishi kerak, toki o'zga mufsidlarga ibrat bo'lgay. Bu yerda ana shunday "dini islomni g'orat qilgan" bir kimsani o'z panohida saqlagan hukmdorning ham shu gunohga sherik bo'lishi, islom qonunqoidalariga xilof yo'l tutayotganligiga ham sha'ma qilib o'tiladi. Amir Temurning Misr mamluklari bilan olib borgan diplomatik yozishmalarida xuddi shu diniy masalalarni hisobga olgan holda sal boshqacharoq yo'l tutgani ko'zga tashlanadi. Gap shundaki, mo'g'ullar 1258 - yilda Bag'dodni egallab, Abbosiylar xalifaligiga xotima bergach, islom dunyosi (suniylar)

o'zlarining yagona ruhoniylar rahnamolari - xalifalaridan judo etiladilar, o'sha paytlarda Bag'doddan Kohiraga kelgan qochoqlardan biri o'zini so'ngi xalifaning amakisi deb e'lon qiladi. Bu da'vo ko'p ham ishonchli bo'lmasda mamluklar islom dunyosida o'z siyosiy mavqiyalarini mustahkamlash maqsadida uni qabul qiladilar va shundan boshlab Qohirada Abbosiylarning vakillari mamluk sultonlari huzurida islom olamining bosh diniy rahnamosi sifatida qaror topadilar. Ular mamluk sultonlari uchun atrof mamlakatlarni qo'lga olishda ma'naviy tayanch vazifasini o'taydilar. Mamluk Beybars (1260-1277) davrida Afrika qitasidagi Liviya va Barka, so'ngra Nubiya Misrga qo'shib olinadi. Shuningdek, mamluk sultonlari Makka va Madina joylashgan Hijoz ustidan ham o'z hukmronliklarini o'rnatadilar. Amir Temur Misr bilan bo'lgan o'z muloqotlarida ana shu faktlarni e'tiborga olishga majbur edi. U Bag'dodni qo'lga kiritar ekan, Misr bilan o'z sarhadlarining tutashganini hisobga olib, Barquqqa 1393 - yil boshida "podshohona tuhfarlar va hadyalar bilan" "Sova shahrining mashoyixlaridan va qadimiy xonadonlaridan bo'lgan aslzoda va sharif bir kishini elchi sifatida" yo'llaydi. Amir Temur Misr sultoniga yozgan maktubida: "hamsoyalik haqqiga rioya qilib, do'stlik eshigini ochaylik, toki bundan buyon har ikki tomondan elchilar borib kelib tursinlar, har ikki mamlakat savdogarlari uchun yo'l ochib qo'yilsin va bu ma'ni xalq osoyishtaligiga va yo'llarning eminligiga sabab bo'lsin", degan so'zlarni bitgan edi. Ammo elchilik Shom hududiga yetgach, hech qanday sababsiz elchi va uning hamma mulozimlari tig'dan o'tkaziladi. Ayni vaqtda, Barquqning farmoniga muvofiq, o'zaro to'qnashuvda qo'lga tushgan Amir Temurning yaqin a'yonlaridan biri Otlamish Qohiraga olib ketilib, bandi zindon etiladi. Bu vaqtda Amir Temur ochiqdan-ochiq Barquqqa qarshi harbiy kuch bilan tazyiq ko'rsata olmas edi. U buyuk strateg sifatida buning uchun qulay fursat yetilmaganini yaxshi bilardi. Chunki Barquq Amir Temurga qarshi Boyazid Yildirim bilan ittifoq tuzgan, agar o'zaro muhoraba boshlansa, uning an'anaviy sherigi Oltin O'rda ham Temur lashkarlariga orqadan zarba berishi mumkin edi. Shuning uchun Amir Temur o'ziga yetkazilgan ozorni vaqtincha orqaga tashlashga majbur bo'ladi va sulton Barquqni faqat qattiq ogohlantirish bilan cheklanadi. Shomiyning yozishicha, u Rum chegaralaridan o'tib, Malotiyaga kelganda Misr sultoniga yana elchi yuboradi va "Men begona lashkarni Shom yerlariga kiritishni xohlamayman, sizlar bundan ortiq jahll maqomiga qadam bosmanglar, amir Otlamishni tezlik bilan yuboringlar, toki men elchini o'ldirganingiz gunohidan o'taman va diyoringizni salomat qoldiraman", degan mazmunda maktub yo'llaydi. Ammo bu maktubga ham ijobiy javob bo'lmaydi. Bu orada Amir Temur 1394 -yilda to'satdan o'z suvoriylari jilovini orqaga burishga farmon beradi. Buni ko'pgina g'arb tadqiqotchilari "Temur 1394 - yilda mamluklar ixtiyorida Suriya yerlari tomon yo'lga chiqqandi. Ammo u mamluk sulton Barquq qo'shinidan qo'rqib, birdan sharqqa chekinishga majbur bo'ldi", deb izohlaydilar. Aslida Amir Temur, yuqorida ta'kidlanganidek, bu vaqtda Misrga qarshi mahoraba maydoniga chiqmoqchi emas edi. To'qnashuv uchun yetarli va asosli sabab bor edi, ammo qulay fursat va sharoit yo'q edi. Shuning uchun

ham u mamluklar bilan bo'ladigan jangni orqaga tashlab, Hindiston safariga o'tlanadi. U Hindiston yurishidan qaytgach, mamluklar hukmronligidagi sarhadlarga o'zi uchun qulay bo'lgan yangi vaziyatda yurish boshlaydi, tez orada yirik shaharlardan Halab va Damashqni qo'lga kiritadi. Misr sultoni Faraj tor-mor qilinib, bu joylarni o'z holiga tashlab Qohiraga qochadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Misr mamluklariga qarshi uyushtirilgan harbiy tadbir uchun Sohibqiron ixtiyorida yetarli bahona bor edi: uning do'stlik mujdasi bilan sulton Barquqqa yuborilgan elchilari xiyonatkorona o'ldirilgandi. Barcha xalqlar tomonidan qabul etilgan va amal qilinib kelingan qadimiy udum - "elchiga o'lim yo'q" udumi buzilgandi. Amir Temur "Tuzuklari"da "Qaysi ishni chora-tadbir bilan bitirishning iloji bo'lsa, unda qilich ishlatmadim" degan ibora bitilgan. Bu narsa uning diplomatiyasida asosiy o'rin tutganligini ko'ramiz. Bu diplomatik yo'l Turonzaminni bir yaxlit davlat sifatida birlashtirishda katta ijobiy natijalar berdi. Aks holda ko'plab qon to'kilgan, mo'g'ullarning 150 yil davom etgan zulmidan keyin endi qad rostlab kelayotgan o'nlab shahar-qishloqlar va sug'orish inshootlari qaytadan tiklandi.

Pokistonlik olim F.A.Duroniy ham "Amir Temur O'rta Osiyodan chiqqan buyuk sarkardalardan bo'lgan. Uning qat'iyatliligi, bir maqsadga intiluvchanligi hamda tirishqoqligi kuchli raqiblari ustidan g'alaba qozonishga yordam bergan. U turli vaziyatlarda raqiblaridan ustun kelishining birorta ham imkoniyatitini qo'ldan bermagan, kerak bo'lganda hech ikkilanmay muzokara olib borgan, o'zi kuchli diplomat bo'lgan, uning strategiyasi zudlik bilan harakat qilish, raqibiga zarba berish", - deb uning diplomatiyasidagi xos xususiyatlarga katta baho bergan.^[4]

Diplomatik yo'l bilan o'z ta'sir doirasini kengaytirish usulini Amir Temur o'z faoliyatining ikkinchi bosqichi, ya'ni jahongirlik davrida ham keng qo'llagan. U ayniqsa, kichik hukmdorlarga jangu jadalga kirishmaslikni, yuqori hokimiyat sifatida uni tan olgan holda o'z yurtida avvalgidek hukmronlik qilaverishni tavsiya etgan. Manbalardan ma'lumki, ko'p hollarda bu siyosat muvaffaqiyat qozongan. Albatta, bunday hukmdorlarning Amir Temur takliflarini qabul qilishi zamirida Turondagidek birlashish zarurati emas, balki noilojlik asosiy omil bo'lgan. Shu bilan ular, cheklangan bo'lsada, o'z hukmronliklarini saqlab qolganlar. Sohibqironning xalqaro yozishmalari asosan fors tilida olib borilgan. Chunki bu til o'sha paytda Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarining nafaqat o'zaro, balki boshqa mintaqada davlatlari bilan olib borgan muloqotlarida rasmiy xalqaro aloqalar vositasi sifatida tan olingan va diplomatik yozishmalar ko'pincha ana shu tilda olib borilgan. Amir Temur bu an'anaga amal qildi, lekin o'z xatlarini "Amir Temur so'zim" yoki "so'zimiz" degan turkiy kalima bilan boshlashni rasmiy udumga aylantirdi. Buni Ovrupo mamlakatlariga yo'llangan yozishmalarda ham ko'ramiz. Hatto, Amir Temur maktublarining lotincha tarjimalaridan birida "so'zimiz" kalimasi Temurning rasmiy unvonlaridan biri bo'lsa

kerak, degan andisha bilan ag'darilmasdan "so'zimiz" deb yozib qo'ya qolinganligi nazarga tashlanadi.

Xulosa: Amir Temur diplomatiyasiga xos xususiyatlaridan yana biri, u raqiblariga yozgan xatlarida odatda sharqona odob-axloq va asrlar mobaynida qaror topgan udumlardan chekinmagan. Bu haqda yuqorida Sohibqiron va Sulton Boyazid o'rtalaridagi yozishmalardan misollar keltirib o'tgan edik. Bir so'z bilan aytganda Sohibquron aqilli siyosatchi bo'lib, o'z davrida fuqarolarning dardu g'amini, istagini to'g'ri tushungan va shu asosda siyosat olib borgan. U chet davlatlar bilan ham puxta siyosat olib borgan. Tinchlikni saqlashning va mamlakatni rivojlantirishning yagona yo'li bu boshqa davlatlar bilan muzokara olib borish, ittifoqchilikda hayot kechirish ekanligini anglagan. To'g'ri, u istelochilik yurishlarini ham amalga oshirgan, ammo, u o'z mamlakatini tashqi dushmanlardan himoyalash maqsadida bu yurishlarni amalga oshirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shohistaxon O'ljayeva "Amir Temur diplomatiyasi" - Toshkent 2018, 3-4 betlar.
2. Rui Gonsales de Klavixo "Buyuk Amir Temur tarixi" - Toshkent 2007.
3. To'laev Yorqin Qurbonovich "Amir Temur davlatining xalqaro munosabatlari" - Qarshi 2015.
4. Shohista O'ljayeva "Amir Temur diplomatiyasi" - Toshkent 2018, 11-12 betlar.